

Willkommen zur qualitativen Erhebung zur Nutzung und Weiterentwicklung von persistenten Identifikatoren (PIDs) in Deutschland.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit, sich an dieser Erhebung zu beteiligen.

Im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts "PID Network Deutschland", [506475377](https://www.zenodo.org/506475377), zur aktuellen und zukünftigen Nutzung von persistenten Identifikatoren in Deutschland möchten wir mit Ihnen, Akteur*innen aus PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken und Infrastrukturinitiativen, mit dieser Online-Befragung in den Dialog treten. Ziel dieser Befragung ist es, ein fundiertes Bild vom Status quo, zu Ihren bestehenden Bedarfen, Versorgungslücken und den Entwicklungspotenzialen im Umgang mit PIDs zu gewinnen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Die folgenden Fragen dienen als Leitfaden. Freitextfelder ermöglichen Ihnen, Ihre Erfahrungen und Perspektiven ausführlich darzustellen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – Ihre individuelle Sichtweise ist für uns von besonderem Wert.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Antworten als PDF-Dokument zusammen mit der Auswertung auf [Zenodo.org](https://zenodo.org) veröffentlichen dürften.

Keine Teilnahme

Zur Veröffentlichung:

Zustimmung

Keine Zustimmung

Anonym

Mit Namen, ggf. ORCID iD

____i. V. Nelli Taller_____

Organization/Institution: ORCID Deutschland und TIB DOI - Konsortium
Betrieben jeweils durch die TIB, Hannover

Datum: 28.11.2025

Für Rückfragen stehe ich, Andreas Czerniak (andreas.czerniak@uni-bielefeld.de), Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen wir, das PID-Network Projekt-Team (info.pidnetwork@listserv.dfn.de), Sie gerne bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit PIDs – sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.

Herzlichen Dank!

1. Status quo und Nutzung

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt könnte sein:

- Wie wird Ihre Infrastruktur bzw. Ihr Dienst aktuell genutzt, und welche typischen Nutzungsszenarien oder Anwendungsfälle lassen sich dabei identifizieren?

Der Service des ORCID DE und TIB DOI Konsortiums an der TIB wird von gemeinnützigen Organisationen in Deutschland genutzt, darunter eine große Zahl an Hochschulen, Ressortforschungseinrichtungen sowie weitere wissenschaftliche Institutionen.

DOI

Die Einrichtungen verwenden den Dienst, um DOIs für Publikationen und Forschungsdaten zu registrieren und so eine nachhaltige, zitierfähige und international verlässliche Identifikation ihrer Forschungsergebnisse sicherzustellen.

In der Praxis werden DOIs vor allem für wissenschaftliche Artikel, Berichte, Dissertationen, Forschungsdaten sowie weitere digitale Objekte vergeben. Ein Großteil dieser Inhalte wird in institutionellen oder fachspezifischen Repositorien bereitgestellt, die zum Beispiel mit etablierten Softwarelösungen wie DSpace, OPUS oder OJS betrieben werden.

Die typischen Nutzungsszenarien umfassen damit sowohl die Publikation institutioneller Forschungsergebnisse als auch das Management und die langfristige Bereitstellung von Forschungsdaten. Insgesamt zeigt sich, dass die DOI-Registrierung über das DOI-Konsortium ein zentraler Baustein in der wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur vieler deutscher Forschungseinrichtungen ist.

ORCID

Ziel ist es, Forschende eindeutig zu identifizieren und ihre Publikationen, Projekte und weiteren Forschungsbeiträge zuverlässig zu verknüpfen.

Die Konsortialmitgliedschaft erleichtert es den Einrichtungen, ORCID iDs in bestehende Publikations- und Datenmanagementprozesse zu integrieren. Typische Nutzungsszenarien umfassen die automatische Verknüpfung von ORCID iDs mit Forschungsbeiträgen in Repositorien, Publikationsplattformen und Projektportalen.

Ein zentraler Bestandteil der Mitgliedschaft ist der Service, die ORCID iDs der Forschenden zu befüllen und zu pflegen. Dabei wird besonderer Wert auf die

Eintragung verifizierter Informationen gelegt, sodass die Profile vertrauenswürdige, überprüfte und aktuelle Daten enthalten. Auf diese Weise können Einrichtungen sicherstellen, dass die ORCID-Profile ihrer Mitarbeitenden vollständig, korrekt und aktuell geführt werden, ohne dass jede Person den Verwaltungsaufwand selbst übernehmen muss.

2. Infrastruktur und Dienste

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- Welche wissenschaftlichen Infrastrukturen und Dienste sind für den Betrieb und die Weiterentwicklung hinsichtlich PIDs für Ihren Dienst aus Ihrer Sicht besonders relevant?
- Für welche externen Dienste oder Infrastrukturen stellt Ihr Dienst derzeit wesentliche Funktionalitäten oder Schnittstellen bereit, und in welcher Form geschieht dies? Welche Rolle spielen hierbei PIDs?
- Nutzen Sie PIDs für den Betrieb Ihres Dienstes?

DOI

Im Rahmen der DOI-Registrierung sind PIDs ein wichtiger Bestandteil der Metadaten. So werden beispielsweise ORCID iDs zur eindeutigen Identifikation von Autorinnen und Autoren sowie ROR-IDs zur Identifikation von Institutionen in die DOI-Metadaten integriert. Diese PID-Ökosysteme tragen maßgeblich zur Qualität, Vernetzung und Nachnutzbarkeit der Forschungsinformationen bei.

Die Zusammenarbeit mit DataCite ist hierbei besonders relevant, da die Community aktiv an der Weiterentwicklung von Metadatenschema mitwirkt. Dadurch können neue Anforderungen aufgegriffen und in der Infrastruktur umgesetzt werden.

Der Dienst stellt zudem wesentliche Funktionalitäten und Schnittstellen für externe wissenschaftliche Informationssysteme bereit. Registrierte DOIs werden von einer Vielzahl externer Plattformen nachgenutzt, beispielsweise von OpenAlex, BASE, fachspezifischen Repositorien und weiteren Discovery-Systemen. Durch diese Nachnutzung werden Metadaten und Forschungsergebnisse sichtbar, zitierfähig und übergreifend vernetzbar. Allerdings bestehen auch noch Lücken: So werden DataCite DOIs nicht durch Google Scholar indexiert, was die Sichtbarkeit einschränkt.

ORCID

ORCID stellt Schnittstellen für externe Systeme bereit, über die ORCID IDs automatisiert in Repositorien, Publikationsplattformen und Forschungsdatenmanagement-Systeme integriert werden können.

Darüber hinaus wird die Verknüpfung von ORCID mit anderen PIDs, insbesondere DOIs aktiv genutzt. Dies ermöglicht eine konsistente, interoperable und nachnutzbare Darstellung von Forschungsleistungen. PIDs bilden somit nicht nur die technische Grundlage des Dienstes, sondern sind auch ein zentrales Element für vertrauenswürdige, überprüfte und vernetzte Forschungsinformationen.

3. Bedarfe und Wünsche

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- Welche konkreten Entwicklungen oder Veränderungen wären aus Ihrer Sicht wünschenswert, um das Potenzial von PIDs besser auszuschöpfen?
- Welche strukturellen, technischen oder politischen Maßnahmen wären notwendig, um den Ausbau von PID-Infrastrukturen in Deutschland gezielt zu fördern?

Um das Potenzial persistenter Identifikatoren (PIDs) in Deutschland weiter auszuschöpfen, bestehen sowohl technische als auch organisatorische Entwicklungsbedarfe.

Ein zentraler Wunsch ist die stärkere und systematische Einbindung von PIDs in wissenschaftliche Software und Plattformen. Viele Repositorien-, Publikations- und Datenmanagementsysteme bieten zwar bereits PID-Funktionalitäten an, doch häufig werden diese nur teilweise umgesetzt oder nicht vollständig ausgeschöpft. Eine konsequent PID-orientierte Weiterentwicklung durch die Softwarehersteller – etwa für DSpace, OPUS, OJS und weitere Systeme – würde die Qualität und Interoperabilität der Metadaten erheblich verbessern.

Auf struktureller Ebene wäre eine bundesweit abgestimmte Strategie zur Nutzung von PIDs wünschenswert, um Standards zu harmonisieren und Anreize für Einrichtungen zu schaffen, PIDs systematisch in Forschungsprozessen zu verankern. Politisch könnten nachhaltige Finanzierungsmodelle, übergreifende Förderprogramme sowie klare Leitlinien für Forschungsorganisationen und Fördergeber dazu beitragen, PIDs als verbindlichen Bestandteil von Open-Science-Infrastrukturen zu etablieren.

4. Empfehlungen

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt kann sein:

- Welche Akteure (z. B. Forschungsinfrastrukturen, Fachgesellschaften/-Communitys, Förderorganisationen, Bibliotheken) sehen Sie in der Verantwortung, um eine effektivere Nutzung von PIDs zu ermöglichen und welche Aufgaben sollten diese jeweils übernehmen?
- Welche ergänzenden Aspekte halten Sie für relevant und welche Empfehlungen würden Sie uns im Hinblick auf deren Berücksichtigung geben?

Die effektivere Nutzung PIDs erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Akteure entlang der gesamten Forschungsinfrastruktur:

- Forschungsinfrastrukturen und Softwarehersteller
 - Aufgabe: Integration und konsequente Nutzung von PIDs in ihren Systemen und Workflows (z. B. Repositorien, Publikationsplattformen, Forschungsdatenmanagement-Systeme).
- Fachgesellschaften und Communitys
 - Aufgabe: Förderung von Best Practices für PID-Nutzung innerhalb der jeweiligen Disziplin.
- Förderorganisationen
 - Aufgabe: Schaffung von Anreizen für die systematische Nutzung von PIDs.
- Bibliotheken und Forschungsdatenzentren
 - Aufgabe: Unterstützung der Einrichtungen beim praktischen Einsatz von PIDs.